

XORAZM VILOYATIDA TIZIMLI QIZIL YUGURIK KASALLOGI BILAN OG`RIB KELGAN BEMORLARDA GLYUKOKORTIKOSTEROIDLAR QO`LLANILGANDAN KEYINGI GOMEOSTATIK O`ZGARISHLARNI O`RGANISH

Raxmanova S.S¹, Kushboyev S. K.², Xaytboyev J.A.³

¹⁻²⁻³Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Urganch, O`zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583813>

Maqsad: Xorazm viloyatida Tizimli qizil yugurik (TQY) kasalligi bilan og`rib kelgan bemorlarda glyukokortikosteroid (GKS) dori vositalar qo`llanilishidan oldin va keyingi gomeostatik o`zgarishlarni aniqlash va GKS bilan samarali davolash usulini topishdan iborat.

Materiallar va tekshiruv usullari. Ilmiy tekshirishlar Xorazm viloyatida olib boriladi. Aholi orasida biriktiruvchi to`qima diffuz kasalliklari (Revmatoid artrit, Sklerodermiya dermatomiozit kabi) tasdiqlangan bemorlar statistik taxlil qilinadi. Keyin Xorazm viloyatida aholi orasida Tizimli qizil yugurik kasalligining tarqalishini o`rganiladi. Ilmiy ish uchun shifoxona va poliklinikada davolanayotgan TQYga chalingan 50 ta bemorga oid klinik materiallar va laboratoriya taxlillari asos qilib olinadi. Tekshiruv ishlari 6 oy davom etadi. Barcha bemorlar klinik va laborator instrumental tekshiruvdan o`tishadi. Bemorlarni sub`yektiv va ob`yektiv tekshirib TQY ning xavf omillari va kasallik sabablari o`rganiladi. Bundan tashqari TQY kasalligi bilan shifoxonada davolanayotgan bemorlar klinik va laborator-instrumental tekshiruvlardan o`tqazilib bemorlarda kasallik kechishining o`ziga xosliklarini aniqlanadi.

Bemorlarda quyidagi tekshiruv ishlari olib boriladi: Umumklinik baxolashlar, Koagulogramma, Bioximik taxlillar, Statistik tekshiruvlar. Tizimli qizil yugurik kasalligiga chalingan bemorlarda GKS larning gomeostazga ta`sirini o`rganish ishlari olib boriladi. Buning uchun bemorlar rabdoinizatsiya usuli bilan 2ta guruhga ajratiladi. Bemorlar ikkita guruhga (A va B) ajratiladi. Har bir guruh alohida o`rganiladi. Ular jinsi, yoshi, og`irligi va bo`y uzunligi bo`yicha taqqoslanadi.

A guruxli Tizimli qizil yugurik kasalligiga chalingan bemorlarga GKS lar tayinlamasdan asosan yallig`lanishga qarshi nosteroid dori vositalari beriladi. Davodan oldin va keyin gomeostaz ko`rsatkishlar o`rganiladi.

B guruxli Tizimli qizil yugurik kasalligiga chalingan bemorlarga GKS lar tayinlanadi. Davodan oldin va keyin gomeostaz ko`rsatkishlar o`rganiladi.

Natijalar: Tadqiqot natijasida TQY bilan og`rigan bemorlarda trombosit-qon tomir gemostazining bir qator ko`rsatkichlarida sezilarli boshlang'ich

buzilishlarni qayd etish mumkin, ular intensiv terapiya ta'sirida o'zgargan va TQY klinik ko'rinishining dinamikasi bilan bog'liq.

ADP bilan trombositlar agregatsiyasining ortishi birlamchi gomeostaz faollashuvining shartsiz belgisidir. Tadqiqotga kiritilgan TQY bilan og'rigan bemorlarda bunday o'sish 12 (80%) holatda sodir bo'lgan; ADP bilan trombositlar agregatsiyasining ko'payishi va tromboz yarasining bunday belgilari (0,1922, $p < 0,01$). Agregogrammaning barcha aniqlangan ko'rsatkichlari ham bir-biri bilan sezilarli darajada bog'liq edi. Shunday qilib, ADFning o'sish darajasi (0,4424, $p < 0,05$) ADP (0,1809, $p < 0,01$).

Xulosa: Glyukokortikosteroidlar bilan puls terapiya o'tqazilmagan bemorlarda gomeostaz xolati yuqori darajada buzilgan bolib, bu qonda trombositlar va fibrinogen, PTI, ECHT, ADF bilan trombositlar agregatsiyasining normadan yuqoriligi va qon ivish vaqtining qisqarganligi bilan izohlash mumkin